

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebelum, Di Masa, Dan Masa Perubahan Pandemi COVID-19

Putra Kharisma

Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Putrakharisma013@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan pelayanan publik sangat penting dilakukan. Penyebaran COVID-19 membuat pelayanan publik menjadi tidak efektif dan efisien. Pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi pada masa COVID-19. Sebelum terjadinya COVID-19 masyarakat menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara online, namun pada masa COVID-19 terjadi masyarakat dituntut untuk menggunakan teknologi dalam mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pada masa perubahan inilah menjadikan titik balik dimana inovasi yang telah dibuat oleh pemerintah menjadikan masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan. Sehingga tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik sebelum, dimasa, dan masa perubahan pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode literatur review artinya penulis mengumpulkan informasi dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya yang sudah dibaca, dipahami serta menyusunnya menjadi suatu rangkuman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum terjadinya COVID-19 masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara langsung, disaat terjadinya COVID-19 masyarakat menjadi sulit dalam mendapatkan pelayanan, disaat masa perubahan COVID-19 masyarakat mempunyai pilihan dalam mendapatkan pelayanan.

Kata Kunci: *Pelayanan public, COVID-19, Masyarakat*

LATAR BELAKANG

Sebagai masyarakat yang baik kita sering mendengar tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat ingin pemerintah melakukan tugas-tugasnya atau menyelenggarakan pelayanan publik yang sangat baik yang memberikan manfaat kepada masyarakat agar mempermudah berjalannya aktivitas, karena merupakan suatu tanggung jawab bagi pemerintah maupun tingkat pusat atau pun daerah menjamin masyarakat mendapatkan dan menerima pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan public telah diatur pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pelayanan dan mendapatkan pelayanan yang baik sehingga itu menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. (Tan, 2021)

Sejak terjadinya pandemi COVID-19 hal itu berpengaruh besar atas penyelenggaraan pemerintah, terutama penyelenggaraan pelayanan public. Berbagai masalah yang terjadi karena

adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mempengaruhi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat menjadi terganggu karena penyelenggaraan pelayanan yang tidak optimal dan maksimal. Masalah yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan public merupakan sebagai tantang dalam masa pandemi agar aktivitas masyarakat menjadi efektif dan efisien. (Setiyo Dewi et al., 2021)

Dalam perkembangan pelayanan publik seiring dengan perkembangan teknologi agar mempermudah dalam melakukan pelayanan. Teknologi sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pelayanan apalagi disaat terjadinya COVID-19 penggunaan teknologi sangat masif yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga pemerintah bisa memanfaatkan hal tersebut agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi perkembangan e-government sehingga masyarakat mengetahui informasi yang di berikan maupun yang aktivitas pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah secara online untuk mendorong terjadinya pelaksanaan demokrasi. (Mustapa, 2011). Oleh karena itu perkembangan e-government juga sangat penting bagi masyarakat dan hal itu sudah berkembang terus menerus sesuai perkembangan zaman dan teknologi.

Sebelum terjadinya COVID-19 penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih dilakukan secara tatap muka atau offline karena penggunaan teknologi masih berkembang, namun pandemi yang terjadi secara tiba-tiba ini memaksa pemerintah untuk melakukan perubahan yang sangat cepat. Pemerintah dituntut untuk bisa membuat inovasi baru untuk melakukan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat secara online agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang semestinya. Dalam hal ini pemerintah harus memaksimalkan teknologi agar masyarakat dapat mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, Namun COVID-19 sudah sangat berkurang penyebarannya di seluruh provinsi di Indonesia sehingga pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan-pembatasan aktivitas bagi masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan secara offline kembali.

RUMUSAN MASALAH

Penyelenggaraan pelayanan public tidak terlepas dari penggunaan teknologi, Pemerintah diharuskan bisa memanfaatkan teknologi agar bisa melakukan pelayanan dengan efektif. Namun hal ini menjadi titik balik dimana dunia dilanda pandemic COVID-19 hal ini menjadi perhatian bagi dunia. Terjadinya pembatasan-pembatas aktivitas bagi masyarakat membuat pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah terganggu, sehingga Bagaimana

pemerintah itu memanfaatkan teknologi yang sudah ada hingga saat ini. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada agar penyelenggaraan pelayanan bisa menjadi efektif.

Sebelum terjadinya COVID-19 pemerintah melakukan pelayanan secara offline dan belum masifnya pelayanan dilakukan secara online namun karena adanya pandemi diharuskan melakukan pelayanan secara online, Oleh karena itu peralihan yang secara tiba-tiba ini menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat tentang pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah disaat pandemic COVID-19. Namun seiring berjalannya waktu pandemic COVID-19 sudah berkurang di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, Program-program yang telah disusun oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan menjadi peralihan lagi dari online menuju offline dan apakah hal tersebut dapat melakukan efektifitas bagi pemerintah dalam menunjang pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang telah berjalan sebelum terjadi pandemic, dimasa pandemic, dan sesudah pandemi apakah meningkatkan sektor pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat? Hal ini kita harus melihat efektifitas dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan pada masa peralihan ini? Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam kondisi apa pun.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Moenir (2002:12) dalam Sirait, R. (2011). Timbulnya pelayanan dari orang lain kepada seseorang yang orang lain itu tidak ada kepentingan langsung atas sesuatu yang dilakukannya, merupakan suatu hal yang perlu dikaji sendiri dari segi kemanusiaan. Penyelenggaraan pelayanan yang dilakukannya itu bukan hanya semata-mata timbul begitu saja melainkan ada faktor penyebab yang mendasar dan material. (E. Putra & Putera, 2022).

Pelayanan publik menurut Sadu Wasistionk (2001 :51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah maupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau 12 kualitas pelayanan publik kepentingan masyarakat. (E. Putra & Putera, 2022).

2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Menurut Maxwell dalam achmad (2010:187), prinsip-prinsip untuk menggambarkan kualitas pelayanan publik, dapat dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal disini dimana pemerintah melakukan pelayanan publik kepada masyarakat secara luas disini mempersoalkan mekanisme dan system serta prosedur dalam memberikan pelayanan hal ini membutuhkan teknik atau tata cara meningkatkan operasional, dan eksterna dimana pemerintah bersaing dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik itu pelanggan ataupun penerima layanan, berorientasi kepada pemberian pelayanan publik yang prima.(E. Putra & Putera, 2022).

Maxwell dalam achmad (2010:187) mengungkapkan beberapa kriteria untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas yaitu:

- Tepat dan relevan.
- Tersedia.
- Bisa menimbulkan rasa adil.
- Ekonomis dan efisien.
- Efektif.

Dengan adanya prinsip-prinsip yang dijelaskan pada bagian diatas bisa menjadi tolak ukur sebagai penilaian yang berkualitas untuk pelayanan yang disajikan, dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan atas pelayanan yang diberikan. Untuk mencapai pelayanan yang baik harus adanya konsisten dalam melakukan pekerjaan agar penerima pelayanan puas atas pelayanan yang diberikan. (Putra & Putera, 2022).

KERANGKA PEMIKIRAN

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebelum Pandemi COVID-19.

Penyelenggaraan pelayanan public sebelum adanya pandemi COVID-19 sangat mudah sistem pelayanan yang dilakukan dan tidak berbelit-belit, hal itu berdampak pada eektif dan efisiennya pelayanan yang dilakukan sebelum masa pandemi terjadi. Hal tersebut masyarakat bisa mengakses pelayanan yang sedemikian rupa tanpa adanya kesulitan dan penerimaan layanan yang terima sangat efisien dan efektif. (Najamudin Dan, 2022).

2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dimasa Pandemi COVID-19.

Pada masa pandemi COVID-19 pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan aktivitas kepada masyarakat dalam kebijakan yang dibuat. Hal ini kurang cepatnya tanggapan

oleh pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan public dan kurang siapnya masyarakat dari transisi karena adanya pandemi COVID-19. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dan hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam transformasi digital terutama terhadap pelayanan yang dilakukan. (Firdaus et al., 2021).

3. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sesudah Pandemi COVID-19.

Penyelenggaraan pelayanan public setelah pandemi COVID-19 merupakan titik balik dimana pelayanan publik dilakukan secara offline kembali. Hal ini menjadikan penyelenggaraan pelayanan yang telah terjadi pada masa COVID-19 semakin efisien dan efektif. Kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan e-government yang telah dilakukan membantu dalam pengembangan pelayanan secara online, hal ini menjadi pelayanan semakin mudah karena pelayanan bisa diakses secara online dan offline. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat menjadi lebih mudah karena memiliki pilihan dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. (Setiyo Dewi et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review, Penelitian review adalah penelitian yang pembahasannya fokus pada analisis dan topik penelitian. Dikutip dari Webster dan Watson (2002) menjelaskan bahwa penelitian literatur review membantu dalam mengidentifikasi tren, prespektif yang berbeda, dan perbedaan pendekatan dalam penelitian, sehingga memperkaya pemahaman dan mengetahui tentang suatu topik yang sudah dibaca, dipahami serta menyusunnya menjadi suatu rangkuman yang komferhensif. Oleh karena itu disini membahas penyelenggaraan pelayanan public sebelum, di masa dan masa perubahan pandemic COVID-19 yang telah di analisis sedemikian rupanya dengan prespektif yang sudah disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pelayanan telah menyebabkan perubahan dimasa COVID-19, dimana pemerintah harus melakukan perubahan sebagai pembuat kebijakan dan pelayanan publik. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah perlu adanya pandangan-pandangan dan prespektif tata kelola pemerintahan yang dinamis. Ketidak pastian dan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba mumbuat pemerintah harus memaksimalkan teknologi untuk melakukan perubahan. Sebelum terjadinya COVID-19 pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah

dilakukan secara offline hal ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini perkembangan e-government masih belum masif dan perlu adanya perkembangan-perkembangan yang dilakukan. (Wialdi et al., 2022).

Namun sebelum terjadinya COVID-19 pelaksanaan pelayanan public masih belum efektif karena inovasi yang dilakukan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ketidak efektifan itu membuat pemerintah mengembangkan e-governmment untuk meningkatkan pelayanan secara elektronik, dan hal ini diperlukan apalagi dimasa COVID-19. Contoh sebelum terjadinya COVID-19 dimana masyarakat dalam perpanjangan sim masih dilakukan dikantor polisi tidak ada tempat atau teknologi yang bisa digunakan untuk masyarakat dalam melakukan perpanjang sim dengan cara yang lain, hal ini masih menghambat pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak efisien dan efektif.

Pemerintah masih mengembangkan e-government dan masih dalam tahap mencoba untuk menerapkan pelayanan berbasis elektronik sehingga disaat terjadinya COOVID-19, Pemerintah dituntut untuk melakukan pelayanan elektronik tersebut.

Dimasa terjadinya COVID-19 pemerintah harus melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pada saat itu masyarakat dibatasi dalam melakukan aktivitas dan hal tersebut mengganggu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan efisien. (Alindro et al., 2021). Namun hal yang terjadi tidak sedemikian rupa pada masa pandemic COVID-19. Penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sengan sedemikian rupa karena peralihan yang terjadi membuat masyarakat menjadi bingung karena pelayanan yang dilakukan tidak terjadi. Masyarakat menjadi rugi karena pelayanan yang dilakukan tidak efektif.

Pelayanan yang dilakukan pada masa COVID-19 dilakukan secara oline hal ini membuat pelayanan tersebut tidak tepat karena belum tentu semua masyarakat dapat mengakses teknologi atau penunjang dalam mengakses pelayanan yang dilakukakn pemerintah. Dengan prinsip-prinsip yang diaktakan oleh maxwell (2010) bahwa pelayanan yang berkualitas tepat dan relevan Tersedia, Bisa menimbulkan rasa adil, Ekonomis dan efisien, Efektif. Namun prinsip-prinsip tersebut banyak yang tidak terjadi hal ini menjadi tidak efektif dan efisien. Pada masa Pandemi masyarakat dituntut untuk bisa munggunakan teknologi untuk mendapatkan pelayanan, Namun hal ini merugikan masyarakat menjadi kerugian karena tidak semua masyarakat bisa menggunakan teknologi. Contoh kejadian dimana

perpanjangan sim, kini bisa memperpanjang sim secara online namun bagaimana masyarakat yang tidak bisa menggunakan teknologi dan tidak mempunyai teknologi hal ini menjadikan kesulitan bagi masyarakat untuk menerima pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya pembatasan yang dilakukan. Oleh karena itu masyarakat yang kesulitan tersebut dalam mendapatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak efektif dan efisien karena masyarakat tidak punya pilihan untuk mendapatkan pelayanan yang dilakukan pemerintah karena pembatasan aktivitas tersebut.

Namun demikian teknologi sangat penting perannya pada masa COVID-19 dan perkembangan e-government yang dilakukan sangat membantu pemerintah dalam melakukan pelayanan secara online, namun bagi masyarakat dengan adanya pelayanan secara online ini mempersulit masyarakat karena masyarakat belum tentu bisa menggunakan teknologi yang telah berkembang dari zaman ke zaman.

Masa perubahan COVID-19 menjadikan pemerintah menjadi dinamis dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya perkembangan e-government yang dilakukan menjadikan sebuah perubahan yang terjadi. Semakin berkembang teknologi membuat informasi yang dilakukan oleh pemerintah semakin cepat dan hal ini membuat masyarakat bisa melihat pelayanan apa yang di sajikan oleh pemerintah. (Putera et al., 2023). Dengan hal itu pemerintah dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat semakin mudah. Pada masa perubahan ini inovasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi efektif karena masyarakat dapat memilih pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu offline maupun online. Implementasi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah membuat suatu hal nilai tambah bagi pelayanan itu sendiri dalam mencapai pelayanan yang berkualitas. (Lucyiana et al., 2023). Pelaksanaan inovasi disini memerlukan teknologi dengan berkembangnya teknologi membuat inovasi tersebut dapat dilakukan dengan sangat baik. Pelayanan di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara online dan hal tersebut membuat masyarakat untuk bisa menguasai teknologi yang berkembang setiap saat. Pelayanan yang berbasis online meribetkan masyarakat karena sistem yang diterima oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan oleh pemerintah sangat jauh berbeda saat pada masa COVID-19.

Dimasa perubahan ini lah pemerintah dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah karena kebutuhan masyarakat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Contoh disini masyarakat dapat memilih pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yaitunya perpanjangan sim dimana dahulu masyarakat masih memperpanjang sim harus pergi ke kantor

polisi untuk bisa melakukan perpanjangan hal tersebut terjadi karena pelayanan hanya berada di kantor polisi tersebut namun kini dengan berkembangnya teknologi masyarakat bisa memperpanjangkan sim secara online tidak perlu lagi pergi ke kantor polisi untuk hal tersebut. Hal tersebut dapat dilihat peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan memanfaatkan teknologi sehingga masyarakat bisa memilih dalam melakukan layanan yang disajikan oleh pemerintah.

Meskipun demikian inovasi yang dilakukan menjadikan sebuah pelopor dalam meningkatkan pelayanan yang akan menjangkau seluruh masyarakat (A. M. H. Putra et al., 2023). Inovasi tersebut menambah nilai bagi pemerintah untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Sebelum terjadinya COVID-19 masyarakat memperoleh pelayanan publik secara langsung agar mempermudah mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, namun hal tersebut belum efektif karena pelayanan yang dilakukan belum ada perkembangan atau inovasi namun perihal tersebut lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan dan mendapatkan pelayanan publik karena secara langsung.

Dimasa pandemi COVID-19 masyarakat susah mendapatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah karena masyarakat dituntut untuk bisa menggunakan teknologi dalam mendapatkan pelayanan oleh pemerintah. Dengan adanya perkembangan e-government mempermudah pemerintah untuk menciptakan inovasi agar mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Namun perihal tersebut pada masa COVID-19 ini dimana masyarakat kesulitan dalam mendapatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dimasa perubahan atau masa transisi pandemic COVID-19 menjadi titik balik dimana pemerintah dengan inovasi yang telah dilakukan akan membuat pelayanan menjadi efektif dan efisien dan efektif. Masyarakat bisa memilih dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan perkembangan teknologi yang masif menjadikan masyarakat mendapatkan informasi menjadi lebih mudah dan hal tersebut salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengetahui informasi terkini dan secepat mungkin. Walaupun demikian, dengan adanya inovasi yang dilakukan dan menambah pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, belum tentu hal tersebut efektif karena inovasi tersebut dapat dilakukan hanya dalam waktu pendek dan hal tersebut membuat inovasi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218–227.
<https://doi.org/10.47828/JIANAASIAN.V9I1.51>
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). TRANSFORMASI BIROKRASI DIGITAL DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN DIGITALISASI PEMERITAHAN INDONESIA. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 4(2), 226–239.
<https://doi.org/10.35326/KYBERNAN.V4I2.1244>
- Lucyiana, V. V., Koeswara, H., & Putera, R. E. (2023). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia (Lansia) Di Kota Padang. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 11(1), 17–31.
<https://doi.org/10.31764/JIAP.V11I1.13181>
- Najamudin Dan, F. D. S. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 186–196. [https://doi.org/10.25299/JIAP.2022.VOL8\(2\).10475](https://doi.org/10.25299/JIAP.2022.VOL8(2).10475)
- Putera, R. E., Yoserizal, Y., Kusdarini, K., Rahayu, W. K., Purnama, T. H., Halim, M. A., Fianda, C., & Ahmad, T. (2023). LITERASI DIGITAL DAN DIGITAL SKILLS PADA MASA PANDEMI DAN ERA 4.0 DI SMA 2 ADABIAH PADANG. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 2356–2361. <https://doi.org/10.31004/CDJ.V4I2.14505>
- Putra, A. M. H., Zetra, A., & Putera, R. E. (2023). PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK “SAD TO HAPPY” DI KABUPATEN DHARMASRAYA. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 17–25. <https://doi.org/10.33701/JIWBP.V13I1.3030>
- Putra, E., & Putera, R. E. (2022). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI). *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(2), 58–67.
<https://doi.org/10.56910/JUMBIWIRA.V1I2.71>
- Setiyo Dewi, D., Nurlini Wenang Tobing, T., Studi Manajemen, P., & Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, S. (2021). OPTIMALISASI PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MASA PERUBAHAN MELAWAN COVID-19 DI INDONESIA. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 5(1), 210–214.
<https://doi.org/10.52362/JISAMAR.V5I1.362>
- Tan, W. (2021). TANTANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG

EFEKTIF PADA PANDEMI COVID 19. *Veritas et Justitia*, 7(2), 459–480.

<https://doi.org/10.25123/VEJ.V7I2.4300>

Wialdi, P. F., Putera, R. E., Ariany, R., & Hasymi, E. (2022). The Collaboration of Padang City Government in Managing Covid-19 Disaster through The Dynamic Governance Concept. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 173–189. <https://doi.org/10.20961/SP.V17I2.65146>